

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlarining o‘zgarishi va fermer xo‘jaliklariga ta’siri

Xolliyev Sh.B.

Qarshi davlat universiteti
Iqtisodiyot kafedrasida katta o‘qituvchisi, PhD.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi mahsulotlari narxlarining o‘zgaruvchanligi va uning fermer xo‘jaliklari daromadlari hamda rentabelligiga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot 2020–2024 yillar davrini qamrab olib, paxta va bug‘doyga davlat buyurtmasi tizimining bekor qilinishi natijasida bozor mexanizmlariga o‘tish jarayonida yuzaga kelgan narx tebranishlarini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, nominal daromadlarning oshishiga qaramay, ishlab chiqarish xarajatlarining tez sur‘atlarda o‘sishi va inflyatsiya bosimi fermer xo‘jaliklarining haqiqiy daromadlari hamda sof foyda marjasining qisqarishiga olib kelgan. Ayniqsa, o‘g‘itlar, yoqilg‘i va mehnat resurslari narxlarining oshishi kichik fermer xo‘jaliklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Tadqiqot xulosalarida qishloq xo‘jaligida narx barqarorligini ta’minlash, risklarni boshqarish mexanizmlarini joriy etish va fermer xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, fermer xo‘jaliklari, narx o‘zgaruvchanligi, paxta va bug‘doy bozori, davlat buyurtmasi tizimi, bozor mexanizmlari, input xarajatlari, inflyatsiya, rentabellik, narx xavfi, oziq-ovqat xavfsizligi

Аннотация: В статье проведён комплексный анализ волатильности цен на сельскохозяйственную продукцию в Республике Узбекистан и её влияния на доходы и рентабельность фермерских хозяйств. Исследование охватывает период 2020–2024 годов и направлено на изучение ценовых колебаний, возникших в процессе перехода к рыночным механизмам ценообразования в результате отмены системы государственного заказа на хлопок и пшеницу. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на рост номинальных доходов, ускоренное увеличение производственных издержек и инфляционное давление привели к снижению реальных доходов и сокращению маржи чистой прибыли фермерских хозяйств. Существенное удорожание минеральных удобрений, топливно-энергетических ресурсов и трудовых затрат оказало наиболее негативное влияние на финансовую устойчивость малых фермерских хозяйств. В выводах обоснована необходимость обеспечения ценовой стабильности в аграрном секторе, развития механизмов управления ценовыми рисками, совершенствования системы страхования и усиления финансовой поддержки фермерских хозяйств.

Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерские хозяйства, ценовая волатильность, рынок хлопка и пшеницы, система государственного заказа, рыночные механизмы, производственные издержки, инфляция, рентабельность, ценовой риск, продовольственная безопасность.

Abstract This article provides a comprehensive analysis of price volatility in agricultural products in the Republic of Uzbekistan and its impact on farm income and profitability. The study covers the period from 2020 to 2024 and focuses on price fluctuations arising during the transition to market-based pricing mechanisms following the abolition of the state procurement system for cotton and wheat. The findings indicate that, despite an increase in nominal incomes, the rapid growth of production costs and inflationary pressures have resulted in a decline in real incomes and a contraction of net profit margins of farming enterprises. In particular, the significant rise in prices of mineral fertilizers, fuel and energy resources, and labor inputs has adversely affected the financial sustainability of small-scale farms. The

conclusions substantiate the necessity of ensuring price stability in the agricultural sector, developing price risk management mechanisms, improving agricultural insurance systems, and strengthening financial support for farming enterprises.

Keywords: agriculture, farming enterprises, price volatility, cotton and wheat markets, state procurement system, market mechanisms, input costs, inflation, profitability, price risk, food security.

KIRISH Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etadi va aholining katta qismini ish bilan ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining o'zgarishi nafaqat fermerlar daromadiga, balki oziq-ovqat xavfsizligi va aholi turmush darajasiga bevosita ta'sir qiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Eng muhim o'zgarish paxta va bug'doyga davlat buyurtmasi tizimining bekor qilinishi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-martdagi PQ-4633-son "Paxta yetishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori asosida narxlar erkinlashtirildi va fermer xo'jaliklariga ishlab chiqarish va sotish bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyati berildi [1]. Bu qaror qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozoriga yangi bosqichni boshlab berdi. Bozor mexanizmlariga o'tish jarayonida qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining o'zgaruvchanligi keskin oshdi. Input xarajatlarining ortishi, global bozor narxlarining beqarorligi, iqlim o'zgarishlari va xalqaro iqtisodiy inqirozlar vaziyatni murakkablashtirdi. Ayniqsa, kichik fermer xo'jaliklari uchun narx o'zgarishlariga moslashish va moliyaviy barqarorlikni saqlash qiyin vazifaga aylandi. Narx barqarorligi va fermer xo'jaliklarining rentabelligi dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining o'zgaruvchanligi va fermer xo'jaliklari daromadiga ta'siri masalasi jahon ilmiy jamiyati e'tiborida turgan dolzarb mavzulardan biridir. Ushbu masala bo'yicha xalqaro va mahalliy tadqiqotlar olib borilgan.

Xorijiy olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligi narxlarining o'zgaruvchanligi fermer xo'jaliklari uchun eng katta iqtisodiy xavflardan biri hisoblanadi. AQSH tadqiqotchilari Nigel Key, Daniel Prager va Christopher Burns tomonidan fermer xo'jaliklari daromadining o'zgaruvchanligi tahlil qilingan [2]. Ular ferma daromadlarining xorijdan tushgan daromadlarga nisbatan ancha beqaror ekanligini aniqlashdi. Tadqiqotda katta fermer xo'jaliklari kichikroqlarga nisbatan yuqoriroq daromad o'zgaruvchanligiga ega ekanligi va ferma daromadlari umumiy daromad o'zgarishining 77 foizini tashkil etishi ko'rsatilgan.

Osiyo mintaqasi olimlarining kuzatishlariga ko'ra, narx o'zgaruvchanligi rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik fermerlar farovonligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xitoylik olimlar Xiamen Deng va Qian Lu tomonidan cho'chqa go'shti fermerlari ustida olib borilgan tadqiqot narx o'zgaruvchanligining nafaqat kutilayotgan daromadni kamaytirishi, balki daromad xavfini ham oshirishi va narx shartnomalarining kichik fermerlar uchun cheklovlari mavjudligini aniqladi [3]. Tadqiqotda narx shartnomalarining faqat daromad xavfini kamaytirishga yordam berishi, lekin kutilayotgan daromadni oshirmasligi ko'rsatilgan.

Mahalliy olimlarning tadqiqotlariga kelsak, O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotlari va fermer xo'jaliklari rivojlanishi bo'yicha bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Professor Q. Sharipov va dotsent U.Zaynutdinovlar tomonidan qishloq xo'jaligida innovatsion xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy asoslari o'rganilgan [4]. Ularning tadqiqotida qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy xizmatlar tizimini yaratish zaruriyati va bu sohadagi yo'nalishlarni tahlil qilgan.

METODOLOGIYA Mazkur tadqiqotda qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining o'zgarishi va ularning fermer xo'jaliklari daromadlariga ta'sirini baholashda iqtisodiy-statistik va tahliliy usullardan

foydalanildi. Tadqiqot jarayonida 2020–2024 yillarga oid rasmiy statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy maqolalar hamda xalqaro va mahalliy tadqiqotlar natijalari asos qilib olindi. Narx dinamikasini baholashda indekslar usuli, nominal va haqiqiy daromadlarni solishtirishda inflyatsiyani hisobga oluvchi deflyatsiya yondashuvi qo'llanildi. Ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi va ularning o'sish sur'atlarini aniqlashda strukturaviy tahlil usuli ishlatildi. Shuningdek, narx o'zgaruvchanligining fermer xo'jaliklari rentabelligiga ta'siri taqqoslash va umumlashtirish usullari orqali baholandi. Tadqiqot metodologiyasi bozor mexanizmlariga o'tish sharoitida fermer xo'jaliklarining moliyaviy holatini kompleks baholash imkonini berdi

TAHLIL VA NATIJALAR Paxta narxlari dinamikasi. Paxta O'zbekiston qishloq xo'jaligining strategik mahsulotlaridan biri bo'lib, mamlakatimiz paxta tolasi ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 5-6 o'rinda turadi. Yiliga taxminan 1 million tonna paxta tolasi ishlab chiqariladi. 2020-yilda davlat buyurtmasi bekor qilinganidan keyin paxta narxlari bozor mexanizmlariga moslashish jarayonini boshladi va global bozor konyunkturasiga bog'liq holda o'zgarib kelmoqda.

O'zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi ma'lumotlari va rasmiy hukumat manbalari asosida paxta xomashyosi narxlari muhim o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 2022-yilda Qishloq xo'jaligi vazirligi o'rta turdagi paxta xomashyosining eng kam xarid narxini 1 kilogramm uchun 10 025 so'mdan (1 tonna uchun 10,025 million so'm) belgiladi. Biroq, 2023-yilda jahon bozoridagi narxlar keskin pasayishi natijasida ichki bozorda jiddiy muammolar yuzaga keldi - o'sha yili paxta tolasining narxi jahon bozoridagidan ikki baravar yuqori bo'lib qoldi va bu holat klasterlarning jami 6 trillion so'm zarar ko'rishiga sabab bo'ldi. 2024-yilda bir tonna paxta xomashyosining boshlang'ich fyuchers narxi 7,8 million so'mni tashkil etdi, biroq bozor sharoitlari va global narxlar tushishi natijasida keyinchalik 6,8 million so'mga qadar pasaytirildi

Shunday qilib, xalqaro va mahalliy tadqiqotlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining o'zgaruvchanligi fermer xo'jaliklari uchun jiddiy muammo ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu tadqiqot yuqorida keltirilgan ilmiy ishlar asosida O'zbekiston kontekstida narx o'zgarishlarining fermer xo'jaliklariga ta'sirini empirik ma'lumotlar bilan tahlil qilishga qaratilgan.

Jadval 1. Paxta xomashyosi narxlarining dinamikasi (2020-2024)

Yil	Narx (million so'm/tonna)	Yillik o'zgarish (%)	Yig'ma o'zgarish (%)
2020	8,5–9,0	–	–
2021	9,2–9,8	+8,8 %	+8,8 %
2022	10,025	+8,5 %	+17,9 %
2023	8,0–10,0	–10 %	+6,1 %

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, paxta narxlari 2020-2022 yillar davomida barqaror o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi. 2020-yildagi 8,5-9,0 million so'mdan 2022-yilda 10,025 million so'mgacha bo'lgan o'sish asosan global bozorda paxta tolasiga talabning ortishi, pandemiya oqibatida yuzaga kelgan ta'minot zanjirlarining buzilishi va yirik import qiluvchi mamlakatlar tomonidan zahiralarni to'plash bilan bog'liq edi. 2022-yilning o'zida narxlar eng yuqori cho'qqiga yetdi - bu davr global iqtisodiy beqarorlik, inflyatsiyaning tez o'sishi va energiya narxlarining ko'tarilishi bilan mos tushadi. Biroq, 2023-yilda vaziyat keskin o'zgardi. Global bozorda paxta narxlarining 20-25% pasayishi O'zbekiston ichki bozorida ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Eng muhimi, ichki narxlar jahon bozoridan ikki baravar yuqori bo'lib qolgani tufayli eksport qilish qiyinlashdi va klasterlar katta moliyaviy yo'qotishlarga duch keldi.

2024-yilda narxlar yanada tushib ketdi - bu fermer xo'jaliklari uchun qiyin vaziyat yaratdi. Narxlarning 6,8 million so'mgacha tushishi 2020-yil darajasidan ham past bo'lib, bu davlat tomonidan subsidiyalar va qo'llab-quvvatlash choralari talab qildi. 2024-yil sentabr oyida hukumat birjada sotilgan

paxtaning har bir tonnasi uchun 1 million so‘m miqdorida subsidiya berishni e‘lon qildi . Paxta bozoriga ta‘sir qiluvchi omillar:

- Global bozor narxlari va jahon talabi
- Xitoy, Turkiya, Bangladesh kabi asosiy import qiluvchi mamlakatlar siyosati
- Valyuta kursi o‘zgarishlari
- Iqlim sharoitlari va hosildorlik
- Davlat siyosati va subsidiyalar tizimi

Bug‘doy narxlari dinamikasi. Bug‘doy O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan strategik mahsulot hisoblanadi. Mamlakatimizda yiliga taxminan 6-7 million tonna bug‘doy ishlab chiqariladi va bu ichki ehtiyojning 90-95 foizini qoplaydi. Bug‘doy importi va narxlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2021-yilda import qilingan bug‘doyning bir tonnasi 222 dollar, 2022-yilda bu narx 280 dollargacha oshdi (26,1% o‘shish), 2023-yilda 231 dollargacha pasaydi (17,5% kamayish), 2024-yilda esa 190 dollargacha tushdi (17,7% kamayish). Qiziq jihatlardan biri shundaki, import un narxi teskari dinamikani ko‘rsatdi - 2021-yildagi 268 dollardan 2024-yilda 323 dollargacha oshdi, ya‘ni 20,5% o‘shish kuzatildi .

Jadval 2. Bug‘doy narxlarining to‘liq dinamikasi (2020-2024)

Yil	Import narxi (\$/tonna)	O‘zgarish (%)	Ichki narx (mln so‘m/tonna)	O‘zgarish (%)
2020	200–210	–	1,5–1,6	–
2021	222	+11,0 %	1,8–2,0	+20 %
2022	280	+26,1 %	2,8–3,2	+50 %
2023	231	–17,5 %	2,5–2,7	–12 %
2024	190	–17,7 %	2,3–2,5	–8 %

Ichki bozorda narxlar ham sezilarli o‘zgarishlar ko‘rsatdi. 2023-yil avgust oyida O‘zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasida 1 tonna 3-sinf bug‘doy narxi 2 million 500,6 ming so‘mni tashkil etdi. Bir oylik davr ichida, sentabr oyida bug‘doy narxi 2 million 683,3 ming so‘mgacha oshdi, ya‘ni bir oyda 7,3% o‘shish qayd etildi. 2023-yil yanvar oyida esa bug‘doyning narxi tonnaga 3,52-3,54 million so‘m atrofida bo‘lgan, bu yilning oxirigiga nisbatan ancha yuqori darajani ko‘rsatadi .

Bu jadval (**Jadval 2.**) bug‘doy narxlarining murakkab va ko‘p omilli dinamikasini aks ettiradi. 2020-2021 yillarda narxlarning nisbatan barqaror o‘shishi kuzatildi - bu pandemiya davridagi oziq-ovqat zahiralari to‘plash tendentsiyasi bilan bog‘liq. 2022-yil bug‘doy narxlari uchun kritik yil bo‘ldi. Import narxining 280 dollargacha sakrashi va ichki narxning 50% ga oshishi bir necha omillar bilan bog‘liq:

- Ukraina-Rossiya to‘qnashuvi (ikkala mamlakat jahon bug‘doy eksportining 30% ini ta‘minlaydi)

- Global oziq-ovqat inqirozi va panika xaridi
- Dengiz transport yo‘llarining blokadasi
- O‘g‘it narxlarining oshishi (Rossiya va Belarus yirik eksportchilar)
- Energiya narxlarining ko‘tarilishi

2023-2024 yillarda narxlarning pasayishi kuzatilmoqda, lekin 2020-yil darajasiga qaytish sodir bo‘lmadi. Ichki narxlar hali ham 2020-yildan 40-50% yuqori qolmoqda, bu inflyatsiya, o‘g‘it va yoqilg‘i narxlarining oshishi bilan tushuntiriladi. Diqqatga sazovor jihati shundaki, import un narxining o‘shishi va import bug‘doy narxining kamayishi paradoksal vaziyatni yaratdi. Bu qayta ishlash xarajatlarining ortganligini, transport va logistika muammolarini, hamda import qiluvchi mamlakatlarda mahalliy ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligini ko‘rsatadi.

Un mahsulotlari va non narxlari. Un va non mahsulotlari narxlari aholi turmush darajasiga bevosita ta‘sir qiluvchi muhim ko‘rsatkichdir. Oxirgi besh yilda non narxlari sezilarli oshdi - non 77,6

foizgacha qimmatlashgan. Birinchi navli bug‘doy uni narxi 2021-yil I chorakdagi 4127 so‘mdan 2025-yilning I choragiga kelib 6440 so‘mgacha qimmatlashdi, bu 56,9 foizlik o‘shishni tashkil etadi .

Jadval 3. Un mahsulotlari narxlarining batafsil o‘shishi (2020-2025)

Mahsulot	2020 (so‘m/kg)	2025 (so‘m/kg)	Yig‘ma o‘shish (%)	Yillik o‘rtacha (%)
Birinchi navli un	4 127	6 440	+56,9 %	+11,4 %
Oliy navli un	4 500	7 800	+73,5 %	+14,7 %
Birinchi navli non	3 000	5 328	+77,6 %	+15,5 %
Oliy navli non	3 500	5 337	+52,5 %	+10,5 %

Ushbu jadval oxirgi besh yilda un va non mahsulotlari narxlarining jiddiy o‘shishini tasdiqlaydi. Eng yuqori o‘shish birinchi navli nonda qayd etildi - 77,6%, bu yillik o‘rtacha 15,5% o‘shishni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich inflyatsiyadan ancha yuqori va aholi xarajatlariga katta yuk solmoqda. Oliy navli un narxining 73,5% ga oshishi eng tashvishli ko‘rsatkich hisoblanadi, chunki oliy navli un yuqori sifatli bug‘doydan tayyorlanadi va qayta ishlash jarayoni murakkabroq. Bu narxlarning oshishi bir necha sabablarga bog‘liq:

- **Xom ashyo narxining oshishi:** Bug‘doy narxining 2020-2024 yillar davomida 40-50% oshishi bevosita un narxiga ta‘sir qildi.
- **Qayta ishlash xarajatlari:** Elektr energiya narxining 30-40% oshishi, yoqilg‘i narxlarining ko‘tarilishi tegirmon zavodlari xarajatlarini oshirdi.
- **Transport va logistika:** Yoqilg‘i narxlarining oshishi mahsulot yetkazib berish xarajatlarini ko‘paytirdi.
- **Mehnat resurslari:** Ish haqi va mehnat narxlarining ortishi ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi.
- **Qadoqlash materiallari:** Polietilen va qog‘oz narxlarining global oshishi qadoqlash xarajatlarini oshirdi.

Fermer xo‘jaliklariga ko‘p qirrali ta‘siri. Narxlar o‘zgarishi fermer xo‘jaliklari iqtisodiy holatiga murakkab va ikki tomonlama ta‘sir ko‘rsatdi. Birinchi qarashda, mahsulot narxlarining oshishi fermerlar daromadlarini oshirishga yordam berishi kerak edi. Biroq, haqiqiy vaziyat ancha murakkabroq. O‘g‘it narxlari 2020-2024 yillar davomida 50-70% oshdi, bu fermerlar uchun eng og‘ir xarajatlardan biriga aylandi. Yoqilg‘i narxlari ham keskin ko‘tarildi - dizel yoqilg‘isi narxi 40-60% oshdi. 2022-yilda birinchi navli bug‘doy uni narxi 46 foizga, chorva ozuqalari narxlari ham sezilarli oshgan .

Jadval 4. Fermer xo‘jaliklari xarajatlari o‘shishining batafsil tahlili

Xarajat turi	2020 (indeks)	2024 (indeks)	O‘shish (%)	Xarajatlardagi ulush	Ta‘sir darajasi
O‘g‘itlar	100	150–170	50–70 %	25–30 %	Juda yuqori
Yoqilg‘i	100	140–160	40–60 %	15–20 %	Yuqori
Chorva ozuqalari	100	145–155	45–55 %	10–15 %	O‘rta
Texnika va ehtiyot qismlar	100	130–140	30–40 %	8–12 %	O‘rta
Suv ta‘minoti	100	125–135	25–35 %	5–8 %	O‘rta
Pestitsidlar	100	135–150	35–50 %	8–10 %	Yuqori
Urug‘lik	100	120–130	20–30 %	5–7 %	Past

Mehnat resurslari	100	140–150	40–50 %	15–18 %	Yuqori
-------------------	-----	---------	---------	---------	--------

➤ **O'g'itlar - eng og'ir yuk (50-70% o'sish):** O'g'itlar xarajatlarning 25-30% ini tashkil etadi va ularning narxi eng ko'p oshdi. Bu global o'g'it bozorining beqarorligi, tabiiy gaz narxining oshishi (o'g'it ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo) bilan bog'liq. Fermerlar uchun bu eng katta muammo, chunki o'g'itsiz hosildorlik keskin pasayadi.

➤ **Yoqilg'i narxlari (40-60% o'sish):** Dizel yoqilg'isi fermerlar uchun ikkinchi eng katta xarajat. Traktorlar, hosilni yig'ish texnikasi, transport - bularning barchasi yoqilg'iga muhtoj. Global neft narxlarining oshishi va mahalliy bozor sharoitlari bu xarajatlarni oshirdi.

➤ **Mehnat resurslari (40-50% o'sish):** Ish haqi va mehnat narxlarining ortishi ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. 2020-2024 yillar davomida minimal ish haqi bir necha marta oshirildi, bu fermerlarning mehnat xarajatlarini ko'paytirdi.

➤ **Pestitsidlar va himoya vositalari (35-50% o'sish):** Zararkunandalar va kasalliklardan himoyalash uchun zarur kimyoviy preparatlar narxi ham oshdi. Bu global kimyo sanoatining narxlarini va import qilish xarajatlari bilan bog'liq.

➤ **Texnika va ehtiyot qismlar (30-40% o'sish):** Qishloq xo'jaligi texnikasining narxi, ta'mirlash va ehtiyot qismlar xarajatlari ham ko'tarildi. Ko'pchilik texnika import qilinadigan bo'lganligi sababli, valyuta kursi o'zgarishlari ham ta'sir qildi.

Fermer xo'jaliklari daromadining real tahlili:

Statistik tahlil va empirik ma'lumotlar fermer xo'jaliklari daromadining murakkab dinamikasini ko'rsatadi. Nominal daromad o'sdi, lekin haqiqiy daromad (inflyatsiya va xarajatlar hisobga olingan holda) sezilarli pastroq bo'ldi.

Jadval 5. Fermer xo'jaliklari daromadining to'liq tahlili (2020–2024)

Ko'rsatkich	2020 (baza)	2024
Nominal daromad (indeks)	100	130–140
Xarajatlar (indeks)	100	145–160
Yig'ma inflyatsiya	–	145–150%
Haqiqiy daromad (indeks)	100	110–115

Bu jadval fermer xo'jaliklari moliyaviy holatining to'liq ifodasini beradi va quyidagi muhim xulosalarni taqdim etadi:

➤ **Nominal va haqiqiy daromad tafovuti (30-40% va 10-15%):** Fermerlarning nominal daromadi o'sgani holda, haqiqiy xarid qobiliyati sezilarli kamroq oshdi. Bu "pul ko'paydi, lekin xarid qilish imkoniyati o'smadi" effektini yaratadi.

➤ **Xarajatlar daromaddan tez o'sdi (45-60% va 30-40%):** Eng tashvishli jihat - fermerlarning xarajatlari daromadlaridan tezroq oshdi. Bu "qaychi effekti" deb atalib, fermerlarning rentabelligini pasaytiradi.

➤ **Foyda marjasining kamayishi (25-30% dan 15-20% ga):** Fermerlarning sof foyda marjasi 10 foiz punktga kamaydi. Bu degani, fermerlar 2020-yilda har 100 so'm daromaddan 25-30 so'm foyda olgan bo'lsa, 2024-yilda faqat 15-20 so'm foyda olmoqda.

➤ **Inflyatsiyaning iste'mol qobiliyatiga ta'siri:** 45-50% yig'ma inflyatsiya fermerlar oilalarining xarajatlarini ham oshirdi - oziq-ovqat, kommunal xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash narxlari ko'tarilish bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot qishloq xo'jaligi mahsulotlari narxlarining o'zgarishi va ushbu jarayonlarning fermer xo'jaliklari faoliyatiga ta'sirini tahlil qilishga bag'ishlandi. O'rganilgan davrda paxta va bug'doy narxлари yuqori darajadagi beqarorlik bilan tavsiflandi, bu esa fermerlar uchun narx xavflarini kuchaytirdi. Davlat buyurtmasi tizimining bekor qilinishi bozor munosabatlarini rivojlantirgan bo'lsa-da, narxlarning bozor mexanizmlari asosida shakllanishi fermer xo'jaliklarining noaniqlik sharoitida faoliyat yuritishiga olib keldi. Nominal daromadlar oshganiga qaramay, ishlab chiqarish xarajatlarining tez o'sishi va inflyatsiya ta'siri natijasida haqiqiy daromad hamda foyda marjasi pasaydi. Input xarajatlarining, ayniqsa o'g'it, yoqilg'i va mehnat resurslari narxlarining oshishi fermer xo'jaliklari rentabelligini chekladi. Kichik fermer xo'jaliklari moliyaviy va institutsional imkoniyatlarning cheklanganligi sababli narx tebranishlariga nisbatan eng zaif qatlam bo'lib qoldi. Tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligida narx barqarorligini ta'minlash, risklarni boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish, sug'urta tizimini takomillashtirish hamda fermerlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari kuchaytirish zarurligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-martdagi Qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4756994?ONDATE=23.07.2024>
2. Key, N., Prager, D., & Burns, C. (2017). Farm Household Income Volatility: An Analysis Using Panel Data From a National Survey. U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. ERR-226. <https://ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=82564>
3. Deng, X., & Lu, Q. (2025). Impact of Market Price Volatility on Expected Operating Income and Income Risk for Swine Farmers in China. *Agribusiness Journal*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.70024>
4. Sharipov, Q.A., & Zaynutdinova, U.D. (2023). Qishloq xo'jaligida innovatsion xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy asoslari. "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ilmiy jurnali. <https://www.researchgate.net/publication/376160669>
5. Matkarimov, M. (2024). O'zbekiston qishloq xo'jaligini iqtisodiy rivojlantirish bosqichlari va uning institutsional shart-sharoitlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*. <https://www.researchgate.net/publication/385162035>
6. Uzbekistan.org.ua. (2024). O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va eksport qilish bo'yicha jahon yetakchilaridan biriga aylanishga intilmoqda. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/728>

Foydalanilgan saytlar:

7. O'zbekistonda paxta narxini erkin bozor belgilaydi. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/10/20/cotton/>
8. Spot.uz. (2024). Qo'lda terilgan 1 kg paxta uchun beriladigan pul miqdori 2 500 so'm ga oshirildi. <https://www.spot.uz/oz/2024/10/10/cotton-picking/>
9. Paxta narxi: Fermerlar va klasterlar o'rtasidagi shartnomalar. <https://kun.uz/news/2024/09/20/paxta-narxi>
10. Birjada sotilgan paxtaning har bir tonnasi uchun 1 mln so'm miqdorida subsidiya beriladi. <https://www.spot.uz/oz/2024/09/17/cotton/>